

TRASTORNO DISFÓRICO PREMENSTRUAL: UNA REVISIÓN COMPLETA

 DOI: 10.5281/zenodo.13958849

Layane Santos Dias

Graduanda de Medicina na Universidade Maria Serrana, Ciudad Del Leste, Paraguai

Leonardo Delgado Freire

Graduanda de Medicina na Universidade Maria Serrana, Ciudad Del Leste, Paraguai

Willians Mark de Souza Lima

Graduando de Medicina na Universidade Maria Serrana, Ciudad Del Leste, Paraguai

Milene Alemar

Graduanda de Medicina na Universidade Maria Serrana, Ciudad Del Leste, Paraguai

Lídia Paula da Cruz Lima

Graduanda de Medicina na Universidade Maria Serrana, Ciudad Del Leste, Paraguai

Talita Cristina de Souza Matos

Graduanda de Medicina na Universidade Maria Serrana, Ciudad Del Leste, Paraguai

RESUMEN

El síndrome premenstrual disfórico (TDPM) es una condición clínica caracterizada por síntomas físicos y psicológicos severos que ocurren durante la fase lútea del ciclo menstrual en las mujeres. Es una forma grave del síndrome premenstrual (SPM) y puede provocar síntomas incapacitantes, que incluyen cambios de humor severos, irritabilidad, ansiedad, depresión, dolor físico y disfunción social. Esta condición compleja con etiología multifactorial involucra factores hormonales, neuroquímicos, genéticos y psicosociales. Se cree que la sensibilidad a los estrógenos y la serotonina desempeña un papel importante en su patogenia. El diagnóstico se basa en la evaluación clínica de los síntomas informados por el paciente, excluyendo otras condiciones médicas y psiquiátricas. El tratamiento del TDPM puede involucrar un enfoque multifacético, que incluye cambios en el estilo de vida, terapia cognitivo-conductual, terapia farmacológica y suplementos nutricionales.

Palabras-clave: Trastorno premenstrual, cambios de humor, tpm, depresión, autocontrol, ciclo menstrual, hipófisis eje hipotálamo.

ABSTRACT

Dysphoric PMS (PMDD) is a clinical condition characterized by severe psychological and physical symptoms that occur during the luteal phase of the menstrual cycle in women. It is a severe form of premenstrual syndrome (PMS) and can result in disabling symptoms, including severe mood swings, irritability, anxiety, depression, physical pain and social dysfunction. This complex condition with multifactorial etiology involves hormonal, neurochemical, genetic and psychosocial factors. Estrogen and serotonin sensitivity are believed to play an important role in its pathogenesis. The diagnosis of PMDD is based on clinical evaluation of the patient's reported symptoms, excluding other medical and psychiatric conditions. Treatment of PMDD can involve a multifaceted approach, including lifestyle changes, cognitive-behavioral therapy, pharmacological therapy, and nutritional supplementation

Keywords: Premenstrual disorder, mood swings, tpm, depression, self-control, menstrual cycle, pituitary eje hypothalamus.

Introducción

El Trastorno Disfórico Pré Menstrual es un trastorno del estado de ánimo que afecta a algunas mujeres en edad reproductiva. Se caracteriza por una serie de síntomas emocionales, cognitivos y físicos que se presentan en la fase lútea del ciclo menstrual y disminuyen o desaparecen después de la menstruación. El TDPM puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de las mujeres que lo padecen, interfiriendo en su capacidad para llevar a cabo actividades diarias y relacionarse con los demás (Norma Pavía Ruz, 2009).

Este artículo ofrece una revisión simple y actualizada del Trastorno Disfórico Pré Menstrual, abordando sus características clínicas, etiología, diagnóstico y tratamiento. Se describen los síntomas comunes, que incluyen cambios de humor, irritabilidad, ansiedad, síntomas físicos y problemas cognitivos, y se discute su impacto en la vida cotidiana de las mujeres. Además, se analizan las posibles causas, incluyendo factores hormonales, genéticos, neurobiológicos y psicosociales, y se examinan los enfoques diagnósticos y las herramientas de evaluación utilizadas en la identificación del transtorno (Agostini G. 2016).

En términos de tratamiento, se revisan las opciones terapéuticas disponibles, como intervenciones farmacológicas, terapia cognitivo-conductual, cambios en el estilo de vida y enfoques complementarios y alternativos. También se aborda la

importancia del enfoque multidisciplinario en el manejo, con una aproximación integral que involucre a profesionales de la salud mental, ginecólogos y otros especialistas (Liisa Hantsoo 2015). Se destaca la necesidad de una comprensión adecuada y un enfoque compasivo, reconociendo su impacto en la vida de las mujeres y promoviendo una atención integral para aquellas que lo padecen.

Metodología

Se realizó una búsqueda en la base de datos de la Biblioteca Nacional de Medicina (PubMed) para explorar los artículos, utilizando los descriptores: TDPM, eje hipotálamo- pituitario y ciclo menstrual. Como criterios de inclusión se utilizaron artículos que abordan las causas del TDPM y sus posibles tratamientos en español, inglés y portugués, publicados en los últimos 20 años (2003-2023).

Desarrollo

Las mujeres fueran programadas para ser dinámicas, cíclicas, temperamentales y efervescentes. Las oscilaciones hormonales son la base de la sensibilidad que nos permite interactuar con el mundo. Ser sensible, carente y ocasionalmente insatisfecha es la fuente natural de energía. 7 Con el mundo moderno aprendemos que esto es algo malo, que debemos disculparnos por nuestras lágrimas, reprimir la ira que sentimos y también el miedo por la manifestación exagerada de crisis, especialmente las vulnerabilidades como los desánimos y la ansiedad, y el resultado de esto es el malestar y la frustración que sienten tantas mujeres por no dejar correr el flujo de días más difíciles de interacción social y muchas demandas (Bertone-Johnson E, 2014).

Más como explicar para los hombres e incluso mismo para las propias mujeres como funciona el cuerpo femenino? Bueno, para empezar, debemos entender que naturalmente, las mujeres son más propensas al dolor, porque anatómicamente su ínsula es más activa y también tienen más receptores de serotonina (monoamina producida en el SNC y en el tracto intestinal) y esta sensibilidad mayor tiene una fecha establecida para cada una. La forma en que se sienten tiene relación directa con la etapa del ciclo menstrual (Liisa Hantsoo 2015).

El temperamento tiende a ser mejor en la primera etapa del ciclo llamada fase

Folicular, es durante este período que el ovario (las glándulas reproductivas de las mujeres) estimula el desarrollo del óvulo (o ovócito que es una célula sexual femenina o gameta), y es esencial para la reproducción sexual. El óvulo es producido no ovarios durante un proceso llamado ovogénesis, después es liberados dos ovarios en un proceso llamado ovulación. Durante la ovulación, el folículo ovariano se desenvuelve y amadurece, liberando un ovulo pronto para ser fertilizado. El óvulo es então capturado pelas trompas de Falópio, onde pode encontrar um espermatozoide para ocorrer a fertilização. Todo este periodo dura 14 días y la hormona presente es el estrógeno, una hormona producida nos ovarios. Estrógeno es una denominación genérica para três hormonas estrógenos endogénas: estrona, estradiol y estriol, las cuales tienen la función de controlar la ovulación y desarrollar las características femeninas, razón por la cual las mujeres en esta etapa se sienten más enérgicas, bellas y seguras (Jorge Lolas-Talhami, 2015).

La segunda mitad del ciclo dura del día 14 al día 28 del ciclo, si, nuestro ciclo tiene 28 días, igualmente la luna tiene 28 días también con sus fases. pues bien, esta segunda fase se llama fase Lútea y engloba las dos semanas entre la liberación del óvulo del folículo y el inicio de la menstruación. La hormona presente es la progesterona, que en la mujer tiene un efecto modulador parasimpático, actuando sobre la estabilidad del sueño, el estado de ánimo y la labilidad emocional. La progesterona puede hacer que las mujeres se sientan perezosas y mal humoradas y alcanza su punto máximo el día veinte uno. Unos días antes de que baje la menstruación. Ocurre una caída repentina de estrógenos y alta en la progesterona, y esto caracteriza al tan famoso síndrome premenstrual. El síndrome premenstrual es algo natural y normal. Sin embargo, el trastorno disfórico premenstrual (TDPM), una forma disfórica del síndrome premenstrual, se clasifica como una patología que requiere tratamiento psiquiátrico, ya que, en la segunda mitad del ciclo, el cambio repentino de estrógenos y progesterona desencadena una disminución de la serotonina, neurotransmisor que está directamente relacionado con la depresión, el trastorno de pánico y el TOC (Liisa Hantsoo 2015).

Al comparar los síntomas del TDPM con los episodios de depresión, hay varios puntos en común, sin embargo, el TDPM es cíclico, desaparece cuando comienza la menstruación y la depresión es continua. Este es un factor importante para identificar de pronto la diferencia. Entonces, es de suma importancia ampliar los conocimientos sobre el tema, la mujer necesita conocerse a sí misma y reconocer tales cambios para

afrontar esta etapa de la vida con más naturalidad, no como algo patológico y reconocer cuando espatológico, aunque necesita ser tratado y acompañado. Un paso sencillo para aprender a identificar estos osciladores hormonales es a través de la tabla del ciclo menstrual, es una herramienta simple, pero de gran importancia, porque la vida emocional gira en torno al reloj interno de la mujer, y comprender este mecanismo es imprescindible para utilizar esta inestabilidad a tu favor (Jorge Lolas-Talhami, 2015).

En la TPM, disfórica o no, es un momento adecuado para comprobar si la vida va en la dirección que deseas. Cada ciclo es una oportunidad para empezar de nuevo. Presta atención a sus críticas, pensamientos racionales y sentimientos intensos, mira cómo es muy valioso. El bajo nivel de serotonina nos vuelve directos y verdadero, este es el momento ideal para honrar nuestros sentimientos más profundos. Entender estos cambios cíclicos es importante para afrontarlos con más naturalidad, pero no anula la búsqueda de un tratamiento adecuado dentro de las perspectivas de cada mujer. Es una condición compleja que involucra una interacción compleja de factores hormonales, neurológicos y psicosociales, y su tratamiento a menudo implica enfoques más convencionales, como cambios en el estilo de vida, terapia conductual cognitiva, suplementos de vitaminas/minerales y, en algunos casos, medicamentos. La terapia cognitivo-conductual (TCC): es un tratamiento coadyuvante que puede ayudar a identificar y modificar patrones de pensamiento negativos o distorsionados y comportamientos disfuncionales (Agostini G. 2016).

Esta terapia puede ser efectiva sin controlar dos síntomas emocionales como son la irritabilidad, la ansiedad y la depresión. Suplementos de vitaminas y minerales: algunos estudios sugieren que la suplementación con ciertas vitaminas y minerales, como calcio, vitamina B6, magnesio y ácido gamma-linolénico, puede reducir los síntomas.³ Es importante consultar a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento. Es fundamental una forma multidisciplinar, acercándonos a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), utilizando estos fármacos específicos en función de la gravedad de los síntomas y la respuesta individual de cada paciente y añadiendo terapias complementarias, como masaje, yoga, meditación, varias técnicas de relajación, asociando actividades físicas y cambiando hábitos alimenticios, estas terapias pueden ayudar a reducir el estrés y la ansiedad (Liisa Hantsoo 2015).

Conclusión

En resumen, el trastorno disfórico premenstrual es un problema de salud que puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de las mujeres. El tratamiento cognitivo-conductual puede ser una opción eficaz para ayudar a las mujeres a sobrellevar los síntomas y mejorar su salud mental y su bienestar general. Es importante que las mujeres que padecen este trastorno busquen ayuda profesional y comenten con sus médicos y/o psicólogos todas las opciones de tratamiento disponibles y aprendan a afrontar con mayor fluidez sus fases.

Referencias

Agostini G. Trastorno disfórico premenstrual. Salud Actual. [en línea]. Dirección

Bertone-Johnson E, Whitcomb B, Missmer S, Manson J, Hankinson S, Rich Edwards J. Early life emotional, physical, and sexual abuse and the development of premenstrual syndrome: a longitudinal study. *J Womens Health (Larchmt)*. 23:729-39, 2014

Hantsoo Liisa and C. Neill Epperson. Premenstrual Dysphoric Disorder: Epidemiology and Treatment. *Curr Psychiatry Rep*. 2015 November; 17(11): 87, 2015

Lolas-Talhami Jorge, Lafaja-Mazuecos Juana and Ferrández-Sempere Diego. Is Premenstrual Syndrome a Uterine Inflammatory Disease? Retrospective Evaluation of an Etiologic Approach **Open Journal of Obstetrics and Gynecology**, 2015, 5, 305-312

Pavía Ruz Norma, Civeira González Laura y Rosado Franco Arsenio. Síndrome disfórico premenstrual de docentes preescolares en Mérida, Yucatán. **Ginecol Obstet Mex** 2009;77(4):185-90.